

TOLIBON 2.0 SHAROITIDA XITOYNING AFG‘ONISTONDAGI XAVFSIZLIK MANFAATLARI VA ULARNING MINTAQAVIY TA’SIRI

Ikrom Ilxomjon o‘g‘li Xudayberdiyev

*“Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tarix” kafedراس (PhD) v.b dotsenti.
Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti
E-mail: ikromxudayberdiyev96@gmail.com*

Annotatsiya. Afg‘onistonda Tolibon rasmiylarining to‘rtinchi yil hokimiyat tepasida turishi natijasida, hech bir davlat Tolibon boshchiligidagi rejimni rasman tan olmagan bo‘lsa-da, ko‘pchilik o‘zlarining strategik va xavfsizlik muammolarini himoya qilish uchun turli de-fakto munosabatlarni o‘rnatdi. Ushbu maqola so‘nggi bir necha yil ichida Afg‘oniston bilan yaqin munosabatlar o‘rnatishga erishgan Afg‘oniston va Xitoy munosabatlariga qaratilgan. Shuningdek Xitoyning 2021-yil avgust oyidan keyin Afg‘onistonga bo‘lgan munosabatlari, mintaqadagi iqtisodiy va siyosiy manfaatlari atroflicha tahlil qilinadi. Pekin Qo‘shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tomonidan qoldirilgan bo‘shliqni to‘ldirishga intilishi fonida Xitoyning Afg‘oniston va Tolibon 2.0 ga bo‘lgan yondashuvini xavfsizlik muammolari nuqtai nazaridan tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: Mulla Muhammad Umar, de-yure, Tolibon 2., Urumchi, “Sharqiy Turkiston Islom harakati”, Mulla Umar, “Bir makon bir yo‘l”, Vaxon yo‘lagi, Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo‘lagi, Shinjon-Uyg‘ur avtonomiyasi, Markaziy razvedka boshqarmasi.

CHINA’S SECURITY INTERESTS IN AFGHANISTAN AND THEIR REGIONAL IMPACT IN THE CONDITIONS OF TALIBAN 2.0

Ikrom Ilxomjon ugli Khudayberdiyev

*Acting Associate Professor of the Department of “Social and Human Sciences and History” (PhD). Tashkent International University of Financial Management and Technologies
E-mail: ikromxudayberdiyev96@gmail.com*

Abstract. As the Taliban regime enters its fourth year in power in Afghanistan, no country has officially recognized the Taliban-led regime. Still, many have established various de facto relationships to protect their strategic and security interests. This article focuses on the relationship between Afghanistan and China, which has been developing closer ties with Afghanistan over the past few years. It also provides a comprehensive analysis of China’s relationship with Afghanistan after August 2021, as well as its economic and political interests in the region. It analyzes China’s approach to Afghanistan and Taliban 2.0 from a security perspective, as Beijing seeks to fill the vacuum left by the United States and its allies.

Keywords: *Mullah Muhammad Omar, de jure, Taliban 2., Urumqi, "East Turkestan Islamic Movement", Mullah Omar, "One Belt, One Road", Wakhan Corridor, China-Pakistan Economic Corridor, Xinjiang-Uyghur autonomy, Central Intelligence Agency.*

ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ И ИХ РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ «ТАЛИБАНА 2.0»

Икром Ильхомжон Худайбердиев

Исполняющий обязанности доцента кафедры «Социальные и гуманитарные науки и история» (кандидат наук).

Ташкентский международный университет финансового менеджмента и технологий

E-mail: ikromxudayberdiyev96@gmail.com

Аннотация. *Поскольку режим талибов в Афганистане находится у власти уже четвертый год, ни одна страна официально не признала его, но многие установили различные де-факто отношения для защиты своих стратегических интересов и интересов безопасности. Данная статья посвящена отношениям между Афганистаном и Китаем, который в последние несколько лет развивает более тесные связи с Афганистаном. В ней также представлен всесторонний анализ отношений Китая с Афганистаном после августа 2021 года, а также его экономических и политических интересов в регионе. Анализируется подход Китая к Афганистану и «Талибану 2.0» с точки зрения безопасности, поскольку Пекин стремится заполнить вакуум, образовавшийся после ухода Соединенных Штатов и их союзников.*

Ключевые слова: *мулла Мухаммад Омар, де-юре, Талибан II, Урумчи, «Исламское движение Восточного Туркестана», мулла Омар, «Один пояс, один путь», Ваханский коридор, Китайско-пакистанский экономический коридор, Синьцзян-Уйгурская автономия, Центральное разведывательное управление.*

KIRISH

Xalqaro munosabatlarda o‘zining o‘rniga ega bo‘lgan Xitoy va buyuk davlatlar siyosiy ta’siri ostida rivojlanishga harakat qilayotgan Afg‘oniston munosabatlari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Bu ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning yaqinlashuvi, iqtisodiy hamkorlikning kuchayishida ham aks etmoqda. 2025-yil 20-yanvar kuni Xitoyning Afg‘onistondagi elchixonasi Kobulda ikki davlat o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilganining 70 yilligini nishonlash

marosimini o‘tkazdi¹. Marosimda Afg‘oniston Islom Amirligi Tashqi ishlar vaziri Sher Muhammad Abbas Stanekzay nutq so‘zladi. Shuningdek, Mulla Muhammad Umar Xitoyga bergan va’dasini yana bir bor takrorladi “Afg‘oniston hududi Xitoyga yoki boshqa qo‘shni davlatlarga qarshi ishlatilmaydi”. Afg‘oniston Xitoyni tinchlik va barqarorlikka erishish yo‘lidagi asosiy hamkor sifatida ko‘rar ekan, Pekinga ko‘p tomonlama platformalarda o‘z manfaatlarini himoya qilgani uchun Afg‘oniston taklif etayotgan “beqiyos” sarmoyaviy imkoniyatlardan foydalanish masalalari ko‘tarildi. Xitoy elchisi Chjao Sin, mintaqaviy tinchlik va xavfsizlikni ta’minlashda birgalikda harakat qilish kerak ekanligini ta’kidledi. Bu Xitoyning yana bir yangi Afg‘oniston uchun maxsus tayyorlangan loyihalarini amalga oshirishda poydevor vazifasini bajaradi.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIK TAHLILI

Kobul qulaganidan deyarli to‘rt yil o‘tgach, Xitoy Tolibon boshchiligidagi rejim bilan muntazam aloqalarni saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi, shu bilan birga Tolibonni tan olish bo‘yicha umumiy xalqaro konsensusdan chetga chiqmadi. Xalqaro miqyosda Pekin Afg‘onistonning qayta integratsiyalashuvini qo‘llab-quvvatladi va xalqaro hamjamiyatni uning ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi². Xitoyning Afg‘oniston bo‘yicha maxsus vakili Afg‘onistonda xotin-qizlar ta’limi masalasining taqiqlanishi borasidagi masalaga o‘z munosabatini bildirishdan bosh tortdi. Maxsus vakilning Eron IRNA nashriga bergan intervyusida afg‘onlarning madaniyatiga, ularning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg‘oniston bilan bog‘liq muammolar uchun xorijiy yechimlardan voz kechish kerakligini bildirgan. Bu holat ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarni yanada yaqinlashtirishi tabiiy ko‘rinadi. U Tolibon rahbarlariga nisbatan qo‘llanilgan sanksiyalarni bekor qilishga, mamlakatning xorijiy zaxiralarini ozod qilishga va har qanday siyosiy shartlarsiz yordam berish muhimligini o‘z nutqida keltirgan³. Xitoyning barcha yevropa davlatlariga va AQSh ga qarshi bunday harakati Xitoyning Afg‘onistondagi katta manfaatlarini evaziga bajarilganligini ifodalaydi.

AQSh Afg‘onistondagi qo‘shinlar sonini qisqartirish jarayoni boshlanishi natijasida Xitoy qoldirilgan boshliqni to‘ldirishga harakat qildi. Bu jarayonlar asosan Afg‘onistonga kiritilgan katta sarmoyalar evaziga bajarilgan. Buning natijasida Xitoyning Janubiy Osiyodagi ta’siri yanada kuchaydi. Lekin Xitoy uchun masalaning ikkinchi tomoni salbiy ta’sir qilishi mumkin. Bu Xitoyning Sharqiy Turkiston Islom Harakati bilan bog‘liq xavfsizlik xavotirlarini yana qaytadan kuchaytirdi. Xitoy Afg‘onistonda siyosiy va iqtisodiy yo‘nalishlarida faol harakat qilishi uchun Sharqiy Turkiston Islom Harakati bilan qanday munosabat

¹ Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, Islamic Emirate of Afghanistan, <https://mfa.gov.af/en/18203>.

² “Chinese Envoy Evades Commenting on Girl’s Education Ban in Afghanistan,” Afghanistan International, June 27, 2024, <https://www.afintl.com/en/202406272339>.

³ Eva Dou, “China Calls for End to Sanctions on Afghanistan ‘As Soon as Possible,’” South China Morning Post, September 23, 2021, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3149816/china-calls-end-sanctions-afghanistan-soon-possible>.

qurishi kerakligi Pekin hukumatining yana bir muammolaridan biriga aylandi. Ushbu holat Xitoy va Tolibon 2.0 o’rtasidagi aloqalarning muddati va o’zaro manfaatlarining o’zgarishiga ta’sir qiladi. Xitoyning g’arbiy hududlari xavfsizligini ta’minlash uchun Xitoy Tolibon hukumatiga yetarlicha ta’sir ko’rsata olishi, Pekin hukumatining bugungi kundagi takliflarida o’z aksini topmoqda. G’arb matbuoti Xitoyning Afg’onistondagi siyosiy va iqtisodiy harakatlari, Tolibon hukumatiga yaqinlashishi Xitoyning xavfsizlik bilan bog’liq holatini yaxshilash maqsadida amalga oshirilgan deb xulosa bermoqda.

Geografik nuqtai nazardan Afg’oniston va Xitoy Vaxon yo’lagi bo’ylab 92,45 km uzunlikdagi chegaraga ega. Xitoydan yagona kirish nuqtasi Vaxjir dovoni bo’lib, u yerda bojxona inshootlari mavjud emas. Badaxshon viloyatidagi yo’lning kichik bir qismidagi ishlar 2024-yil yanvar oyida yakunlandi va 2025-yil fevral oyida ishlar to’xtatilgani haqida xabarlar paydo bo’ldi⁴. Yo’l Vaxon yo’lagining sharqiy chekkasida joylashgan Vaxjir dovonida joylashgan va Xitoy chegarachilari tomonidan qo’riqlanadi. Vaxjir davoniga nisbatan ikki davlat munosabatlari turlicha Afg’oniston uchun imkoniyatlar eshigi sifatida baholansa Xitoy hukumati uchun terrorizmga qarshi front darvoza sifatida qaraladi. Chegara hududlarida o’tkazish punktlarining ko’payishi Xitoy hududiga terroristik guruhlarining kirish ehtimolini oshiradi. Buning natijasida Pekin hukumati uchun Vaxon yo’lagining iqtisodiy ahamiyati yo’qoladi.

MUHOKAMA

Xitoyning Sharqiy Turkiston Islom Harakati bilan, keyinchalik Afg’onistondagi terrorizm bilan bog’liq muammolari 1949-yilda boshlangan. Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) tashkil etilgandan so’ng, Pekinning asosiy e’tibori Tibet va Shinjonga qaratilgan bo’lib, ularni XXR ta’siriga tushirishga harakat qilgan. Natijada Xitoy 1950-yilda Tibetni anneksiya qildi va Shinjon mintaqasi ustidan nazoratni qo’lga oldi. 1979-yilda Savr inqilobidan keyin Afg’onistonda sovetparast hukumat tuzilishi Xitoyning xavfsizlik bilan bog’liq xavotirlar kuchaydi. Chunki bu davrga kelib XXR va SSSR o’rtasidagi munosabatlar ziddiyatli edi 1969-1971-yillarda o’rtasida harbiy to’qnashuvlar bo’lib o’tdi. SSSR Shinjon viloyatiga xavf tug’dirishi mumkinligidan qo’rqib, Pekin anti-Sovet jihodini boshqarayotgan mujohid kuchlarini qo’llab-quvvatladi. U qurol-yarog’ va o’q-dorilar bilan ta’minladi, Stinger raketalarini va taxminan 100 million AQSh dollari miqdorida hissa qo’shdi. Shuningdek, Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) orqali qurol-yarog’, va 59-tipli tanklarni sotdi. Pokiston yordamida siyosiy aloqalarni saqlab qoldi. Mujohidlar g’alaba qozonib, Sovetlar chekinishi bilan mujohidlar mintaqada yetakchi kuchga aylandi.

Sovetlarga qarshi jihodda uyg’urlar ham ishtirok etdi, ular keyinchalik o’z o’z guruhlarini shakllantirishga erishdilar. Bu, boshqa transmilliy islomiy guruhlar

⁴ Rick Noack and Carolyn Van Houten, “A Taliban Highway Could Lead to the Future. But It’s Stuck in the Past,” The Washington Post, February 1, 2025, <https://www.washingtonpost.com/world/2025/02/01/wakhan-corridor-highway-afghanistan-china/>.

va Tolibonning kuchayishi bilan birga, Pekinning asosiy muammolaridan biriga aylandi. 1996-yilda Tolibon harakati hukumatga kelganida, Xitoy Tolibon va Sharqiy Turkiston Islom Harakati o‘rtasidagi aloqalarga shubha bilan qaradi va o‘z elchixonasini evakuatsiya qildi⁵. 1990-yilda Baren va 1991-yilda Kuqada norozilik namoyishlari, 1992 va 1995-yillarda Urumchida portlashlar va 1995-yilda Xotan va Yinningda tartibsizliklar bo‘lib o‘tdi. 1996-yilda Pekin uyg‘urlarni separatizmga ayblab, ularning diniy amaliyotlarini bostira boshladi⁶. Xitoy tomonidan amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar uyg‘urlarning Afg‘oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo Respublikalariga migratsiya qilishiga sabab bo‘ldi. 2001-yil sentyabr voqealari fonida Xitoy o‘zining separatizmga qarshi turishini yanada mustahkamladi.

2003-yilda Xitoy Jamoat xavfsizligi vazirligi terroristik tashkilotlar deb hisoblagan to‘rtta guruh ro‘yxatini e‘lon qildi: Sharqiy Turkiston Islom Harakati, Sharqiy Turkiston Ozodlik Tashkiloti, Sharqiy Turkiston Axborot Markazi va Jahon Uyg‘ur Yoshlar Kongressi⁷. Xitoyda ikkinchi Tolibon hukumati kelgunga qadar bir qancha yirik tartibsizliklarni boshdan kechirdi. 2008-yil avgust oyida Kuka va Qashqarda portlashlar, 2009-yilda Urumchida etnik tartibsizliklar va 2019-yilda Kunminda pichoqbozlik holatlari kuzatilgan. Xitoy hukumati tartibsizliklarni oldini olish va bostirish bahonasida ommaviy hibsga olishlar va “qayta tarbiyalash lagerlari”ni tashkil qildi. Xitoy hukumati rad etgan xabarlariga ko‘ra, 2016-yil oktyabr oyida Xitoy harbiy transport vositalari Tojikiston orqali kirib, Vaxon yo‘lagining Afg‘oniston qismini kuzatganligi, Badaxshonda tog‘ brigadasini tuzish va 2017-yil sentyabr oyida viloyat uchun 90 million AQSh dollari ajratilgan harbiy bazani tashkil etish masalasi bilan bog‘liq ma‘lumotlar tarqalgan.

XULOSA

2021-yil 28-iyulda Tolibon Respublika boshchiligidagi hukumatdan hokimiyatni tortib olib, Afg‘oniston Islom Amirligini tuzishga harakat qildi. E‘tiborli jihat shuki ushbu jarayonlar sodir bo‘lishidan oldin Xitoy tashqi ishlar vaziri Vang Yi Xitoyning Afg‘oniston siyosati bo‘yicha maslahatchisi Mulla Barodar bilan uchrashuv o‘tkazdi. Uchrashuvda asosiy masala Sharqiy Turkiston Islom Harakatining Xitoy uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahdid va g‘arbiy Shinjon mintaqasini beqarorlashtirishdagi asosiy potentsiali sifatida baholadi. Ushbu jarayon Xitoyning kelajakdagi rejalarida Afg‘oniston va undagi tizim asosiy e‘tibor qaratuvchi masalalardan biri bo‘lib qolishini anglatadi.

⁵ Baisali Mohanty, “China in Afghanistan: Security, Regional Standing, and Status,” Observer Research Foundation, October 24, 2017, <https://www.orfonline.org/research/china-in-afghanistan-security-regional-standing-and-status>.

⁶ Ayjaz Wani, “The Ghost of ETIM: China’s Tool to Silence Uyghur Voices,” Observer Research Foundation, December 5, 2024, <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-ghost-of-etim-china-s-tool-to-silence-uyghur-voices>.

⁷ Ayjaz Wani, “China’s Terror List and its Implications,” Observer Research Foundation, January 3, 2004, <https://www.orfonline.org/research/chinas-terror-list-and-its-implications>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, Islamic Emirate of Afghanistan, <https://mfa.gov.af/en/18203>.
2. “Chinese Envoy Evades Commenting on Girl’s Education Ban in Afghanistan,” Afghanistan International, June 27, 2024, <https://www.afintl.com/en/202406272339>.
3. Eva Dou, “China Calls for End to Sanctions on Afghanistan ‘As Soon as Possible’,” South China Morning Post, September 23, 2021, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3149816/china-calls-end-sanctions-afghanistan-soon-possible>.
4. Rick Noack and Carolyn Van Houten, “A Taliban Highway Could Lead to the Future. But It’s Stuck in the Past,” The Washington Post, February 1, 2025, <https://www.washingtonpost.com/world/2025/02/01/wakhan-corridor-highway-afghanistan-china/>.
5. Baisali Mohanty, “China in Afghanistan: Security, Regional Standing, and Status,” Observer Research Foundation, October 24, 2017, <https://www.orfonline.org/research/china-in-afghanistan-security-regional-standing-and-status>.
6. Ayjaz Wani, “The Ghost of ETIM: China’s Tool to Silence Uyghur Voices,” Observer Research Foundation, December 5, 2024, <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-ghost-of-etim-china-s-tool-to-silence-uyghur-voices>.
7. Ayjaz Wani, “China’s Terror List and its Implications,” Observer Research Foundation, January 3, 2004, <https://www.orfonline.org/research/chinas-terror-list-and-its-implications>